

CASE SERIES**Hygroma kystique céphalique foetal : Etude d'une série de cas découverts à l'échographie obstétricale**

Yannick R. Onana^{1,2*}, Joshua Tamba³, Sylviane Dongmo³, Joseph-F. Nwatsock⁴, Moustapha Bilkissou⁵, Samuel Mbozo'o², Emile Mboudou^{1,4,5}

Abstract

¹Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, (Douala, Cameroun)

²Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua, Université de Garoua (Garoua, Cameroun).

³Faculty of Health Sciences, University of Buea (Buea, Cameroon)

⁴Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université de Douala (Douala, Cameroun)

⁵Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé I (Yaoundé, Cameroun)

*Correspondance : yannickonana@yahoo.fr

Introduction. L'hygroma cervical affecte 0,3 à 2% des fœtus, variant selon l'âge gestationnel et la population étudiée. L'objectif de notre travail est de rappeler, à travers une série de 5 cas cliniques, l'apport de l'échographie du 1^{er} trimestre dans le diagnostic précoce des anomalies fœtales.

Méthode. Il s'est agi d'une série de cas rétrospectifs, concernant des échographies obstétricales réalisées par voie sus-pubienne chez 5 patientes, à l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, de janvier 2017 à Décembre 2021.

Résultats. L'échographie obstétricale a permis de révéler 1 hygroma kystique céphalo-cervical postérieur, 2 hygroma kystiques céphalo-cervico-thoraciques, 1 hygroma kystique latéro-cervical, et 1 hygroma kystique cloisonné céphalo-cervical postérieur. L'âge maternel médian au moment du dépistage était de 35 ans. L'âge gestationnel médian au moment de la découverte à l'échographie était de 15 semaines d'aménorrhée. La taille médiane des lésions était de 12 mm.

Conclusion. L'échographie obstétricale, notamment celle du 1^e trimestre, reste un moyen de diagnostic efficace des affections congénitales, et devrait continuer à être vulgarisée pour une meilleure détection.

Mots-clés : Hygroma kystique, fœtus, échographie

Afr. J. Ultrason. Med.

2023;1(2):139-142

Introduction

Les hygromas kystiques fœtaux sont des lésions congénitales kystiques solitaires ou multiples du système lymphatique localisées aux régions rétro et latéro-cervicale et dont la prévalence est estimée autour de 2% lors des échographies du 1^{er} trimestre de grossesse [1]. Cette pathologie serait due à un défaut de connexion entre le système lymphatique et les veines jugulaires, entraînant une dilatation des sacs lymphatiques et une obstruction lymphatique jugulaire [2].

Son diagnostic est évoqué lors de l'échographie obstétricale du 1^{er} trimestre [3]. Ce qui permet d'orienter le conseil prénatal pour la prise en

Capsule Summary

Qu'est ce qui est connu le sujet ?

L'hygroma kystique est une accumulation de liquide dans les espaces lymphatiques du cou du fœtus

Quelle est la question de recherche ?

Elle est souvent associée à d'autres malformations

Qu'est-ce que la présente étude apporte aux connaissances actuelles ?

Diagnostic anténatal possible avec l'échographie

En quoi les résultats sont-ils pertinents pour la pratique, les protocoles et les recherches futures ?

Le dépistage précoce améliore la prise en charge

charge adéquate [1]. Les principaux diagnostics différentiels sont l'hyperclarté nucale, le lymphangiome kystique cervical, et le méningocèle occipital [1]. C'est une pathologie relativement rare [5]. En Afrique sub-saharienne, quelques études ont été menées sur les malformations congénitales [6,7], mais très peu sur ce sujet. Cela nous a paru important de rapporter 05 cas d'hygromas kystiques recensés de manière consécutive, au cours des échographies anténatales réalisées à l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, de janvier 2017 à décembre 2021.

Présentation des cas

Cas N°1

Dame de 37 ans, G4P2012, dont l'échographie de 11 semaines d'aménorrhée (SA) + 5 jours (j), a montré une masse kystique céphalo-cervicale postérieure (8 x 6 mm) à paroi fine, avasculaire au Doppler, et de contenu liquidien anéchogène, associée à un œdème cutané thoraco-abdominal.

Cas N°2

Patiente de 31 ans, G5P3113, dont l'échographie de 13 SA + 4 j, a relevé une large masse kystique céphalo-cervico-thoracique (12 x 9 mm), sans cloison, ni vascularisation particulière au Doppler.

Cas N°3

Dame de 40 ans, G2P1001, référée pour un 2^{ème} avis. L'échographie effectuée à 16 SA + 2j a confirmé la présence d'une masse kystique cervico-latérale (11 x 7 mm), avasculaire au Doppler, de contenu liquidien anéchogène, qui est associée à un œdème cutané céphalo-cervical.

Cas N°4

Dame de 35 ans, G4P2012. L'échographie réalisée à 14 SA + 6 j, a montré une large masse kystique céphalo-cervico-thoracique (17 x 12 mm), à paroi

fine et régulière, sans vascularisation particulière au Doppler.

Cas N°5

Patiente de 34 ans, G4P2112. Elle a effectué une échographie à 17 SA + 5 j, qui a montré une large masse kystique céphalo-cervicale postérieure (40 x 34 mm) finement cloisonnée, et bien délimitée. On a noté également une anasarque, accompagnée d'un œdème cutané thoraco-abdominal étendu aux membres inférieurs.

Le Tableau 1 récapitule les cas recensés et une image typique est présentée (Figure 1).

Résultats

Quatre des 5 cas d'hygromas kystiques diagnostiqués lors d'une échographie obstétricale dans notre service, sont de découverte fortuite. Ces patientes étaient âgées entre 31 et 40 ans, soit un âge médian de 35 ans

L'âge gestationnel au cours de l'examen variait entre 11 et 17 semaines d'aménorrhée, avec une médiane autour de 15 semaines.

L'échographie obstétricale sus-pubienne a permis de révéler un hygroma kystique céphalo-cervical postérieur, 2 hygromas kystiques céphalo-cervico-thoraciques, 1 hygroma kystique cervico-latérale, et 1 hygroma kystique cloisonné céphalo-cervical postérieur.

La taille médiane des lésions était de 12 mm (8 à 40 mm de diamètre). Aucune patiente n'a présenté d'antécédent de malformation fœtale lors des précédentes grossesses. Aucune recherche de caryotype n'a pu être effectuée.

Une interruption de grossesse a été proposée chez toutes les patientes par les gynécologues-obstétriciens, exceptée chez une patiente référée, qui a été perdue de vue.

Tableau 1 : Répartition récapitulatif des différents cas

Cas	Age maternel	Découverte	Age gestationnel	Résultat	Taille masse	PEC
1	37	Fortuite	11 SA + 5 j	HK + Hydrops	8	IG
2	31	Fortuite	13 SA + 4 j	HK	12	IG
3	40	Référence	16 SA + 2 j	HK + Hydrops	11	PDV
4	35	Fortuite	14 SA + 6 j	HK	17	IG
5	34	Fortuite	17 SA + 5 j	HK + Hydrops + Anarsaque	40	IG

SA : Semaine d'aménorrhée ; j : jour ; HK : Hygroma kystique ; IG : Interruption de grossesse ; PEC : Prise en charge ; PDV : Perdue de vue.

Figure 1 : Echographie obstétricale en mode B (Auteur : Dr Aly Abbara (01/12/2020) [13]. « Grossesse de 17 SA - Hygroma kystique cervical avec syndrome de Turner (45, XO) » sur aly-abbara.com. Consulté le 17/08/2023)

Discussion

L'hygroma kystique est une malformation lymphatique diagnostiquée lors de l'échographie du premier trimestre de la grossesse [1], souvent associée à un épaissement cutané cranio-thoracique [3]. Des cas sévères peuvent être rencontrés, avec hydrops et polysérite [8]. Un oligoamnios est souvent décrit, et le placenta peut être normal, ou épaissi (hydrops) [6].

Le pronostic s'avère sombre en raison de malformations fœtales, bien que le caryotype puisse être normal dans 41% de cas [3].

La prise en charge dépend des résultats du caryotype [9], primordial pour les grossesses futures [10].

Dans notre série, l'âge maternel médian est semblable aux résultats de la littérature, compris entre 29,3 et 36,8 ans [3]. Quant à l'âge gestationnel médian au moment de la découverte, il diffère des travaux de Sacconéa *et al.* (15 à 38 SA), probablement en raison d'un échantillonnage plus important [11].

Plusieurs auteurs ont révélé le caractère spontanément résolutif de l'hygroma kystique au cours du 2^e trimestre [5], justifiant davantage la systématisation de l'échographie du 1^e trimestre, avec la mesure la clarté nucale, comme stipulé par Moifo *et al.* [12].

Conclusion

L'hygroma kystique est une malformation fœtale rencontrée dans notre milieu, dont le diagnostic peut être évoqué devant une masse kystique du pôle céphalique. Elle est fréquemment découverte lors l'échographie du premier trimestre de la grossesse, chez des femmes d'âge mûr, et ce d'autant plus que l'étude de caryotype est rare dans notre contexte.

Conflits d'intérêts : Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts

Financement : Aucun

Contribution des auteurs : YRO et JT ont colligé les cas et rédigé le manuscrit. SD, JFN, MB, SM et EM ont lu et corrigé le manuscrit.

Références

- Souradi H, Amqrane F, Bennani Z, Hijji M, Youssfi M, Bargach S. Hygroma kystique découvert à l'échographie du 1er trimestre : A propos de 03 cas. *Int J Innov Appl Stud.* 2021;34:414-9.
- Garden AS, Benzie RJ, Miskin M, Gardner HA. Fetal cystic hygroma colli: antenatal diagnosis, significance, and management. *Am J Obstet Gynecol.* 1986;154:221-5.
- Lajeunesse C, Stadler A, Trombert B, Varlet MN, Patural H, Prieur F, Chene G. Hygroma kystique découvert à l'échographie obstétricale du 1er trimestre:

caractéristiques échographiques, caryotypiques et devenir de la grossesse. *J Gynecol Obstet Biol Reprod.* 2014;43:455-62.

4. Temizkan O, Abike F, Ayvaci H, Demirag E, Görücü Y, Isik E. Fetal axillary cystic hygroma: a case report and review. *Rare Tumors.* 2011;3:122-5.

5. Chelli H, Younes B, Zouari-Touhami F, Soussi MN, Dellagi K, Boubaker S, et al. Retrocervical cystic hygroma. Ultrasonic diagnosis. A propos of 5 cases. *J Gynecol Obstet Biol Reprod.* 1988;17:175-81.

6. Fouedjio JH, Fouelifack FY, Ebune LJ. Antenatal diagnosis and management of nuchal cystic hygroma: A case report in the Yaounde Central Maternity, Cameroon. *Clin Mother Child Health.* 2011;8

7. Kamla JI, Kamgaing N, Fongang EN, Fondop J, Billong S, Djientcheu V. Epidémiologie des malformations congénitales visibles à la naissance à Yaoundé. *Health Sci Dis.* 2017;18:53-62

8. Cohen MM, Schwartz S, Schwartz MF, Sun CC, Blakemore KJ, Blitzer MG, et al. Antenatal detection of cystic hygroma. *Obstet Gynecol Surv.* 1989;44:481.

9. Malone FD, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, Saade GR, Berkowitz RL, et al. First-trimester septated cystic hygroma: prevalence, natural history, and pediatric outcome. *Obstet Gynecol.* 2005;106:288-94.

10. Marchese C, Savin E, Dragone E, Carozzi F, De Marchi M, Campogrande M, et al. Cystic hygroma: prenatal diagnosis and genetic counselling. *Prenat Diagn.* 1985;5:221-7.

11. Saccone G, Di Meglio L, Di Meglio L, Zullo F, Locci M, Zullo F, et al. Prenatal ultrasound diagnosis of fetal chest wall cystic lymphangioma: An Italian case series. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2019;236:139-42.

12. Moifo B, Dzeukam A, Tebere H, Foumane P, Tambe J, Fotsin JG. Évaluation des connaissances et attitudes pratiques en échographie systématique du premier trimestre de grossesse au Cameroun. *Health Sci Dis.* 2013;14 :1-6.

13. Hygroma kystique cervical - Syndrome de Turner - Cas clinique et description de la pathologie.

https://www.aly-abbara.com/echographie/Atlas_echographie/images/f lash2/hygroma_cervical.html. Consulté le 17/08/2023